

9a Typischer Lungenkraut-/ Platterbsen-Buchenwald (*Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Buchenwald, in dem fast alle Laubbaumarten eingestreut sein können.
Pionierbaumarten

Boden²

Humusform: Mull, stellenweise Kalkmull

Entwicklung: Rendzina oder Pararendzina, manchmal etwas verbraunt

Eigenschaften: Meist skelettreich, Gründigkeit mittel bis tief, biologische Aktivität hoch, gelegentliche Sommertrockenheit, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Vorkommen der Waldameisen

Im Typischen Lungenkraut-Buchenwald auf mittleren Standorten liegt die Nest-Abundanz bei 6.2 Nestern pro km². Hier findet sich fast ausschliesslich *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 3.1. *F. rufa* hat eine Nest-Abundanz von 2.7. *F. lugubris* tritt mit einer Nest-Abundanz unter 1 sehr selten auf.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 74–81. doi: 10.3188/szf.2022.0074.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6219760.